

CAMINHOS PARA UMA CIDADE SUSTENTÁVEL: DIÁLOGOS SOBRE SUSTENTABILIDADE E O FUTURO DE FORTALEZA

Antonio Cauan Fideles Sousa¹, Jeanne Barros Leal de Pontes Medeiros², Dayanne Silva das Chagas³

Resumo: O estágio supervisionado constitui uma etapa fundamental na formação do futuro professor, pois permite vivenciar o ensino, integrando-o a práticas pedagógicas inovadoras, além de enfrentar situações-problema em contextos variados. O presente estudo ocorreu em uma Escola de Ensino Fundamental, contemplando turmas do 6º ao 9º ano em ambos os turnos, por meio de observações e regências. Durante os meses em que se desenvolveu a experiência (abril a junho de 2025), foi possível analisar e aplicar diferentes metodologias ativas, uma vez que o contato com salas de realidades sociais diversas e processos de aprendizagem diferenciados permitiu estabelecer laços mais profundos, respeitando as responsabilidades éticas da profissão. Ademais, sugere-se que o Projeto Didático implementado na turma do 7ºA tenha contribuído para a construção de noções básicas sobre sustentabilidade e cidadania entre os alunos, considerando a relevância dessas temáticas para a reflexão crítica no cenário brasileiro.

Palavras-chave: Projeto didático. Sustentabilidade. Estágio supervisionado.

INTRODUÇÃO

O estágio supervisionado obrigatório é uma fase crucial na preparação do futuro licenciado em ciências biológicas, pois permite unir os fundamentos teóricos discutidos na graduação com a vivência prática em diferentes contextos escolares. Essa experiência é indispensável para o desenvolvimento das competências e habilidades exigidas pelo mercado de trabalho. De acordo com a Lei nº 11.788/2008 (Lei do Estágio), esse período tem como objetivo principal oferecer ao estudante a chance de colocar em prática os saberes aprendidos, enriquecendo não apenas sua qualificação profissional, mas também sua formação cidadã, já

¹ Estudante de graduação em Ciências Biológicas, Centro de Ciências da Saúde, Universidade Estadual do Ceará, cauan.sousa@aluno.uece.br.

² Doutora em Educação pela Universidade Estadual do Ceará, Professora Adjunta da Universidade Estadual do Ceará, jeanne.pontes@uece.br.

³ Graduada em Química, professora supervisora do ESEF I, dayannechagas22@gmail.com.

que ele assume o papel de mediador do conhecimento (DINIZ, 2020).

No Brasil, a formação nesse aspecto é exigida em vários cursos de graduação, principalmente na área da educação, sendo um elemento curricular essencial para a obtenção do diploma. Além de ser uma obrigação acadêmica, representa a transição entre a vida universitária e o ingresso no mercado de trabalho, trazendo desafios e desenvolvendo competências pouco exploradas durante a graduação, como a construção de redes de contato, que se aprimoram na prática. É também a fase em que surgem os primeiros obstáculos de adaptação à realidade do ensino, especialmente em disciplinas com conteúdos mais complexos e contextualizados, como aquelas presentes nas Ciências.

Historicamente, a cidade de Fortaleza, assim como outros grandes centros urbanos brasileiros, enfrenta profundos problemas relacionados à má infraestrutura urbana e à gestão inadequada dos seus recursos ambientais: não há descarte adequado do lixo, notam-se alagamentos constante em períodos chuvosos (Elisa; Wanderley; Luís, 2012) e a grande maioria dos nossos corpos hídricos está poluída devido ao destino incorreto dos resíduos sólidos (Fortaleza, 2021). Além disso, as áreas verdes remanescentes vêm sendo desmatadas em ritmo cada vez mais acelerado, causando excessos de pontos de calor e impermeabilização do solo em várias regiões da capital cearense. Nessa perspectiva, é evidente que tais problemas de sustentabilidade agravam-se em zonas periféricas e marginalizadas, que ainda carecem de assistência de políticas públicas eficientes e de iniciativas/discussões de educação ambiental direcionadas à comunidade local.

Segundo a UNESCO (2005, p. 44), “Educação ambiental é uma disciplina bem estabelecida que enfatiza a relação dos homens com o ambiente natural, as formas de conservá-lo, preservá-lo e de administrar seus recursos adequadamente”. Educação esta que deve ser aprendida ainda na infância com o exemplo dos pais, da escola e da sociedade civil. Nessa fase, a criança assimila valores como amor, respeito e preservação em relação ao meio ambiente. Essa preocupação com o uso sustentável dos recursos naturais surge da compreensão coletiva de que essa é a única maneira de tornar o planeta um lugar melhor, garantindo que tanto as gerações atuais quanto as futuras possam usufruir dos recursos naturais, cuja disponibilidade depende da preservação ambiental.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) destacam que, entre as diversas abordagens para tratar a Educação Ambiental, a interdisciplinaridade se revela fundamental para desenvolver temas ambientais. Os Projetos Didáticos emergem como uma estratégia eficaz para promover essa interdisciplinaridade nas escolas. Tais iniciativas, ao combinarem atividades dinâmicas e participativas, têm o potencial de estimular a criatividade e o pensamento crítico dos estudantes, criando pontes entre o conhecimento teórico e a prática cotidiana.

Foi nesse contexto de imersão na disciplina de Estágio Supervisionado no Ensino Fundamental (ESEF1) que o licenciando desenvolveu um Projeto Didático - elaborado a partir de uma sequência didática - em uma Escola Municipal de Ensino Fundamental, localizada no Bairro Novo Mondubim, em Fortaleza, Ceará. A idealização do projeto partiu

das dificuldades enfrentadas pelos alunos do 7ºA durante a Feira de Ciências da escola, cujo tema central foi 'Por uma Fortaleza Sustentável!'. Dessa forma, a proposta do trabalho abordou o conceito de Sustentabilidade, com o objetivo de intervir no processo de ensino-aprendizagem dos estudantes nos períodos que antecederam e sucederam o evento.

2. DESENVOLVIMENTO

O Estágio Supervisionado no Ensino Fundamental compreende algumas etapas estruturadas de planejamento do processo de ensino/aprendizagem: Reconhecimento do local de atuação (4h), Observação (12h), Planejamento das regências (16h), Regências (16h), produção do diário de campo (8h), Projeto Didático: 12h (planejamento, escrita, aplicação, avaliação) - totalizando 68h na instituição escolar.

Na etapa de reconhecimento do local de atuação, relato inicialmente a dificuldade de encontrar uma escola para conseguir realizar o estágio. As escolas particulares se destacam como as instituições de ensino em número mais expressivo na região do bairro Novo Mondubim. Houveram tentativas iniciais de apresentação do documento “Carta de apresentação para realização de estágio obrigatório” nas escolas pesquisadas, porém o mesmo documento foi recusado em todas as tentativas feitas, ainda que em certos colégios não obtive respostas conclusivas. De igual modo, em uma das únicas escolas públicas da região que estavam recebendo estagiários, a falta de professor da matéria de Ciências configurava-se como outro obstáculo para o início do estágio. Somente após 5 semanas de insistência - o que prejudicou a minha saúde mental, pois a cada negação das escolas tornava o processo ainda mais exaustivo, e da aparição de uma nova professora de Ciências substituta, que finalmente foram ajustadas as documentações necessárias para o início do estágio de observação e regência com as professoras supervisoras.

O Estágio Obrigatório ocorreu, portanto, nos anos finais do Ensino Fundamental II de uma escola próxima de onde moro, que atende estudantes da 6º a 9º série nos turnos manhã e tarde. O público total médio atendido gira em torno de 700 estudantes distribuídos nas categorias A, B e C entre as turmas da 6º, 7º e 9º série. Na 8º série as turmas estão divididas apenas entre as categorias A e B. Cada turma contém em média 30 estudantes. Os alunos que possuem percalços na alfabetização, evidenciando moderada a séria dificuldade de aprendizagem - memorização, raciocínio lógico e leitura, são também monitorados pelos programas municipais de reforço escolar, como o programa “Aprender +” criado e regulamentado através do Decreto Municipal nº 14.233 de 15 de junho de 2018.

Quanto à infraestrutura, a escola em questão disponibiliza ao alunado uma estrutura física que possui nível de deterioração moderado - pode-se mencionar em especial o estado precário em que se encontra a quadra de esportes, que está inadequada para a prática de atividade física: 90% do perímetro está sem tela alambrado, o piso desprovido de tinta, com diversas rachaduras, pode causar acidentes (como perfurações e queimaduras) e a falta de cobertura metálica favorece o elevado desconforto térmico sentido pelos alunos. E como funciona o ambiente interno das salas de aula? No tocante ao conforto térmico, não há

ar-condicionados - Tendo em vista a necessidade desse aparelho em uma região de clima predominantemente semiárido onde algumas turmas ultrapassam os 30 alunos por sala, o espaço, na maioria das vezes, dispõe apenas de alguns poucos ventiladores em bom estado de conservação, enquanto outros precisam ser trocados. Infelizmente, devido a carência de equipamentos, as metodologias usadas em sala de aula seguem o modelo tradicional de ensino com aulas expositivo-teóricas desgastantes, pouco estéticas e monótonas, em sua maioria. Tudo isso, evidentemente, impacta o processo de ensino/aprendizagem dos discentes e o interesse deles pela ciência cotidiana.

Por influência do atraso no início das observações e regências, fez-se necessário, para cumprir com a carga horária total do estágio, a contemplação de várias turmas, dentre elas turmas que estavam sob a supervisão de duas professoras de ciências. As turmas contempladas foram: 6ºB, 7ºA, 7ºB, 8ºA, 8ºB, 9ºB. Além disso, durante duas semanas, aumentei a carga horária semanal na escola, faltando algumas aulas de outras disciplinas com o intuito de acompanhar meus outros colegas de estágio.

Portanto, em conformidade com as particularidades da experiência de estágio, que o Licenciando, em pleno exercício de suas aptidões de ensino, desenvolveu um projeto didático, através de uma sequência didática sobre sustentabilidade, intitulado “**Caminhos para uma cidade sustentável: Diálogos sobre sustentabilidade e o futuro de Fortaleza**” com os alunos da turma do 7ºA.

2.1 Idealização do Projeto

A idealização desse Projeto didático buscou satisfazer as demandas percebidas na fase de preparação dos projetos científicos que seriam exibidos na Feira de Ciências. Assim como partiu também de orientações e conversas entre as professoras supervisoras da instituição e a minha orientadora da disciplina de estágio. Buscamos integrar metodologias ativas de ensino/aprendizagem, fugindo dos modelos ultrapassados, e utilizando recursos diversos.

No mês de junho, todas as turmas da escola estavam se prontificando para a Feira de Ciências, período que é dado bastante atenção pela gestão da escola e do professorado. Cada série possuía seu respectivo tema e todos deviam estar engajados com a proposta. No entanto notei que, especificamente no 7ºA, o qual tive maior quantidade de horas de regência e pude construir, dessa forma, uma melhor afinidade com os alunos, boa parte deles não estavam interessados na temática da Feira de Ciências: “Por uma fortaleza sustentável” tema que expressa importância na construção dos debates sobre o atual cenário de emergência climática.

Ademais, quando indagados sobre o significado de sustentabilidade uma semana antes da data que correspondia ao evento, poucos conseguiam assimilar e descrever o que se tratava esse conceito, sua importância/aplicabilidade no cotidiano. Apesar da recorrência do termo sustentabilidade no cotidiano, sua compreensão exige mediação didática e contextualização concreta (Jacobi, 2003). Por outro lado, percebia da parte do professorado, certa dificuldade em abordar o tema devido a carga horária exaustiva e rígida do cronograma escolar.

Aproveitando esses ensejos, surgiu o Projeto Didático do presente estudo.

2.2 Aplicação do Projeto

Esse projeto didático foi aplicado seguindo uma sequência didática que inclui três aulas, cada uma com 50 min de duração:

- **1º Aula:** Vídeos interativos + Atividade (um dia antes da Feira de Ciências);
- **2º Aula:** Roda de conversa sobre a feira de ciências e a atividade realizada;
- **3º Aula:** Aula expositiva/teórica com slides.

2.2.1 Vídeos interativos e Atividade para a Feira de Ciências

Em primeiro momento, para dar início à aula, foram exibidos três vídeos referentes a uma personagem conhecida como “Kika”, uma garota curiosa que faz perguntas simples, mas bem interessantes. No caso dos vídeos, os alunos deverão observar sobre a origem dos materiais plástico, papel e vidro e os impactos desses na natureza.

Figura 2 - Apresentação dos vídeos

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

No segundo momento de aula, aproveitando essa sensibilização inicial dos vídeos passados, seriam feitas algumas perguntas para os alunos: quais as novidades apresentadas no vídeo? Vocês conheciam a origem do plástico, do papel e do vidro? Vocês conhecem o termo sustentabilidade? Quais dos objetos tratados nos vídeos são recicláveis? No que a reciclagem está relacionada com a sustentabilidade? Após isso, busquei organizar uma atividade utilizando imagens contendo práticas não sustentáveis presentes na cidade de Fortaleza - com o objetivo de incentivar a busca pelo conhecimento local e a prática da escrita. Nessa

atividade, as equipes formadas teriam que descrever o que veem na imagem e como ela se relaciona com a sustentabilidade por meio de um breve texto de 5 a 10 linhas.

2.2.2 Roda de conversa e aula expositiva com slides

Na primeira aula do dia, discutimos a atividade realizada pelas equipes: o processo criativo utilizado durante a escrita, o que mais chamou a atenção de todos e se eles sentiram dificuldade de relacionar os acontecimentos contidos nas fotografias com o conceito de sustentabilidade. As 4 imagens foram retiradas da *web*, mostrando lugares de fortaleza apresentando problemas de sustentabilidade: lixo entupindo sistema de esgoto (imagem 1), poluição na praia do náutico (imagem 2), rua alagada (imagem 3) e lixo eleitoral (imagem 4). Através delas, foi possível inserir noções básicas de sustentabilidade e ainda estimular o pensamento crítico das crianças enquanto futuros cidadãos. Como afirma Sauv (2005), a formao da conscincia crtica e da cidadania ambiental deve comear na escola bsica, articulando conhecimento cientfico e contexto social. A atividade, embora simples, permite fomentar o pensamento crtico, valorizando a leitura do mundo e da realidade local (Jacobi, 2003).

Na segunda aula, tomando por base a discusso da atividade na feira de cincias, preparei slides que buscavam mostrar aos estudantes pequenas aoes, que caso sejam postas em prtica, podem fazer a diferena para um cuidado maior do espao escolar, assim como fora dele tm tambm. Essas pequenas aoes de cuidado com o ambiente escolar, como a separao de resduos e o uso racional da gua, tm valor educativo e formador de hbitos sustentveis (Reigota, 1998).

2.3 Imprevistos e Adaptaes

Embora, pela descrio das atividades aparente que correu tudo conforme planejado, houveram dificuldades impostas pela escola e pelos alunos. A primeira aula da sequncia exigia 50 min de durao. Disponibilizaram-me a ltima aula do dia, em que os alunos j estavam exaustos e, conseqentemente, bastante agitados para ir embora. Da parte da gesto da escola os entraves comearam com a demora para disponibilizar o projetor para mostrar os vdeos, e como o planejamento da aula dependia dele, acabei ficando com apenas 30 min de aula para executar o que havia proposto. Nesse dia, consegui somente fazer com que eles assistissem aos vdeos e montassem equipes para realizar a atividade durante o evento da feira de cincias.

O tempo escolar deve ser compreendido para alm do relgio: ele envolve disposio emocional, rotina e fatores socioeconmicos que afetam o aprendizado (Tardif, 2002).

Temendo que eles no trouxessem as imagens impressas, anexei-as nos slides das aulas na semana seguinte para que a roda de conversa fosse realizada. De tal forma que imaginei, aconteceu - 1 equipe, das 5 formadas, trouxe a atividade. Esse acontecimento suscitou reflexes do planejamento das atividades pedaggicas que devem ser pensadas visando a realidade social de cada turma. Apesar das adversidades, as ltimas duas aulas

correram melhor do que o esperado - muitos alunos participaram e contribuíram, até mesmo aqueles que na primeira aula mostraram mais resistência - e as adaptações no planejamento das aulas foram essenciais para isso.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estágio supervisionado teve como objetivo principal desenvolver uma sequência didática sobre sustentabilidade, integrando recursos metodológicos inovadores para promover uma aprendizagem significativa. A proposta buscou não apenas transmitir conceitos teóricos, mas também estimular a participação ativa dos alunos, utilizando estratégias como vídeos interativos, debates e atividades mão na massa em que os estudantes assumiram o protagonismo no processo de ensino-aprendizagem.

Os objetivos foram alcançados, uma vez que a sequência didática permitiu aos alunos compreenderem a importância da sustentabilidade em seu contexto local, relacionando-a com problemas reais de Fortaleza. Além disso, a abordagem interdisciplinar, alinhada aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN's), facilitou a conexão entre diferentes áreas do conhecimento, tornando o aprendizado mais dinâmico e contextualizado.

No entanto, algumas dificuldades surgiram durante o processo, como a limitação de tempo para aprofundar certos temas e a necessidade de maior engajamento de alguns alunos, que ainda demonstravam resistência em participar ativamente das discussões.

Por fim, a experiência reforçou a importância do estágio como espaço de experimentação pedagógica, onde teoria e prática se complementam. O próximo estágio será uma oportunidade para refinar as metodologias aplicadas, buscando sempre uma educação mais crítica, participativa e alinhada às demandas socioambientais contemporâneas.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Lei nº 11.788: Lei de Estágio para estudante**. 2011. Disponível em <https://administradores.com.br/artigos/a-lei-n-11-788-lei-de-estagio-para-estudantes>. Acesso em 27 out 2024.

DINIZ, Yasmin Borges. A importância do estágio de observação para a formação de professores de biologia. **Horizontes-Revista de Educação ISSN 2318-1540**, v. 9, n. 16, p. 1-17, 2020.

ELISA Zanella, M.; WANDERLEY Correia Dantas, E.; LUÍS Sampaio Olímpio, J. A vulnerabilidade natural e ambiental do município de Fortaleza/CE. **Boletim Goiano de Geografia, Goiânia**, v. 31, n. 2, p. 13–27, 2012. DOI: 10.5216/bgg.v31i2.16842. Disponível em: <https://revistas.ufg.br/bgg/article/view/16842>. Acesso em: 6 jul. 2025.

FORTALEZA. **Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos**. 2021.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos: apresentação dos temas transversais. Brasília: MEC/SEF, 1998. 436 p. BRASIL. **Programa Nacional das Nações Unidas para o Meio**

Ambiente - PNUMA. Disponível em: <http://www.un.org/spanish/News>. Acesso em: 06/07/2025.

UNESCO. Década das Nações Unidas da Educação para um Desenvolvimento Sustentável, 2005 - 2014: documento final do esquema internacional de implementação. – Brasília: UNESCO, 2005. 120p.

JACOBI, Pedro Roberto. **Educação ambiental, cidadania e sustentabilidade.** Cadernos de Pesquisa, n. 118, p. 189-205, 2003 Tradução. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/s0100-15742003000100008>. Acesso em: 14 jul. 2025.

SAUVÉ, Lucie. **Educação ambiental: possibilidades e limitações.** São Paulo: Educação e Pesquisa, v. 31, n. 2, p. 317-322, mai./ago. 2005 (tradução da edição de 2002).

TARDIF, Maurice. **Saberes docentes e formação profissional.** 5. ed. Petrópolis, Vozes: 2002. 325p.